

INTERAKTIV FAOLIYAT PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

Ibadullaev Aydos Abdullaevich

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti huzuridagi Nukus konchilik instituti, «Elektr energetika va avtomatlashtirish» kafedrasida assistent o'qituvchisi
email: aydosibadullaev72@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada interfaol ta'lim texnologiyalari va ularni oliy ta'limda qo'llashning pedagogik asoslari yoritib berilgan. Muallif fizikaning mexanika bo'limini o'qitishda interfaol ta'limning ahamiyati, interfaol ta'limda o'qituvchi bilishi va qo'llay olishi zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarni shakllantirish masalalari haqida ma'lumot berib o'tgan.

Kalit so'zlar: interfaol ta'lim, jamoada ishlash, talaba, o'qituvchi, o'quv mashg'ulotlari, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim.

Butun mexanika bo'limining mazmunini uning asosiy masalasini yechish asosida birlashtirilishi fizika kursining asosiy metodik g'oyasini amalga oshirishga – o'quv materialini shu fanning tamoyillari, nazariyasi asosiy ilg'or fikrlari asosida birlashtiradi. Mexanikada kuchlarning uch turi – tortishish, elastiklik va ishqalanish kuchi bir erda o'rganiladi. Muvozanat sharti, dinamika qonunidan kelib chiqadigan natija va ularning xususiy holi singari qaraladi. Tinchlik va mexanik harakatning nisbiyligi sanoq tizimining tanlanishiga bog'liq. Talabalar inersial va noinersial sanoq tizimlari bilan tanishadi. Shundan so'ng barcha mexanik hodisalar inersial sanoq tizimlarida tekshiriladi. Mexanikada o'quv materialining bir qismi energiya va impulsning saqlanish qonuni atrofida guruhlanadi. Bu qonunlar tabiatshunoslik uchun umumiy ahamiyat kasb etadi. Fazo va vaqt simmetriya xususiyatiga ega. Energiyaning saqlanish qonuni vaqtning bir jinsliligiga, impulsning saqlanish qonuni esa fazoning bir jinsligiga bog'liqdir [2].

XIV asrda ta'lim jarayonida interaktiv metodlarni qo'llash g'oyasi ilmiy-nazariy jihatdan asoslangan bo'lsada, o'tgan XX asrning 70-yillaridan boshlab ta'lim jarayoniga tatbiq etildi va tajribali o'qituvchilar tomonidan mashg'ulotlarda qo'llanila boshlandi.

Interaktiv ta'lim – zarur kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarni bo'lajak mutaxassislarda rivojlantirish hamda takomillashtirishning eng samarali yo'llaridan hisoblanib, unda o'qitilayotgan fanga oid intellektual va ijodiy qobiliyatlarni talabalarda rivojlantirishning muhim omili bo'lgan shaxs mustaqilligi ta'minlanadi va rivojlantiriladi.

O'quv jarayonini interaktiv texnologiyalar asosida tashkillashtirishda o'qituvchi tashkilotchi bo'lib, talaba esa bu faoliyatning faol sub'ekti sifatida namoyon bo'ladi.

Interaktiv o'qitishning xarakterli jihatlari nimada ko'rinadi? degan savolga javob izlaydigan bo'lsak, bu jarayonda o'qituvchi bilan talabaning muntazam tarzda birgalikdagi sub'ekt-sub'ekt sifatida amalga oshiriladigan noan'anaviy ta'limiy faoliyati muhim o'rin egallaydi. Chunki har bir talabaning o'ziga xos individual psixologik-pedagogik imkoniyatlari va zarur ehtiyojlari mavjud [1].

Interaktiv o'qitish jarayonida talabalar o'rganiladigan mavzu mazmuni bilan o'zaro jismoniy va ijtimoiy faol munosabatga kirishadilar. Ushbu faolliklar ko'rinishlari rang-barang shakllarda ta'lim jarayonida ishtirok etadi. Jumladan:

jismoniy faollik – talabalarning ish o'rinlarini o'zgartiradilar, boshqa joyga o'tiradilar, o'zaro samarali kommunikativ muloqatga kirishadilar, mavzuga oid yangi ma'lumotlarni yozadilar, tinglaydilar, rasm, jadval va grafiklar chizadilar, ijodiy faoliyat ko'rsatadilar;

ijtimoiy faollik – yangi mavzuga oid savollar beradilar, javoblar qaytaradilar, o'z fikrini himoya qiladi, muammo yuzasidan o'zaro fikr almashadilar;

bilish faolligi – o'qituvchilar bayon etgan nazariy ma'lumotlarga shaxsiy o'zgartirishlarini kiritadilar, uni o'z ilmiy-uslubiy fikrlari bilan to'ldiradilar, o'zlari mustaqil tarzda muammolarga ijobiy yechim topadilar, kasbiy tajriba manbai sifatida eksperimental malakalar namoyon bo'ladilar [3].

Yuqoridagi fikrlar asosida interaktiv texnologiyalarni mashg'ulotlarda qo'llashning tarkibiy qismlari sifatida quyidagilarni ko'rsatish mumkin (1-rasm).

1-rasm. Interaktiv o'qitish jarayonining tarkibiy qismlari.

Mazkur tizimning tarkibiy qismlari bir-biri bilan chambarchas bog‘liq. Ular bir-biridan mustaqil tarzda mavjud bo‘la olmaydi. Shuning uchun ham interfaol o‘qitishning barcha tarkibiy qismlari o‘zaro aloqadorlikda tahlil etilishi kerak.

Talabalarga nisbatan ta’limiy ta’sirning shakllanishi fizikaning “Mexanika” bo‘limi doirasidagi nazariy materiallar bilan muvofiq tarzda amalga oshiriladi. Ta’limiy ta’sir mexanikadan yangi nazariy materiallarning bayoni yordamida vujudga keladi. Bunda amaliy va eksperimental topshiriqlar, muammoli mashqlar, mavzuga oid tarixiy misollar, ilmiy va uslubiy ko‘rsatmalar, masala yechish bo‘yicha uslubiy yo‘l-yo‘riqlar, qoida va qonuniyatlarni tushuntirishlar, mexanikadan o‘rganilayotgan nazariy materiallardan olingan lavhalarning har xil ko‘rinishdagi (rasm, jadval, grafik, animatsiya va boshqalar) namoyishi katta ahamiyatga ega [4].

Interaktiv o‘qitish jarayonining o‘ziga xos farqli jihati bu fizikaning mexanika bo‘limini talabalarining o‘zlashtirishida o‘quv faoliyati samarali nazorat qilinishidadir. Nazoratning natijalari bilim darajasini holisona baholashda hisobga olinadi. Shu asosda teskari aloqa orqali navbatdagi o‘quv faoliyatining samarali amalga oshishiga ta’sir ko‘rsatiladi. Shu tariqa interaktiv o‘qitishning boshqa bir farqli jihati fizikaning mexanika bo‘limini o‘qitish jarayonidagi teskari aloqa orqali talabalar faoliyatiga tezkorlik bilan tuzatishlar kiritish imkoniyatining mavjudligida o‘z ifodasini topadi. Bu, birinchi navbatda, talabani aniq bilim darajasi va nazariy bilimidagi bo‘shliqlar, muammolarni yechishda u yo‘l qo‘ygan xatolar, uning ushbu fanga oid ehtiyojlari bilan bevosita bog‘liq [5].

Interaktiv o‘qitish o‘zida har qanday usullar, yo‘llar, ularni ishlab chiqish metodlari, mashg‘ulotni samarali tashkil etish va takomillashtirish mexanizmlarini mujassamlashtiradi. Shuning uchun ham interfaol o‘qitish quyidagi didaktik talablarga to‘liq javob berishi kerak:

interaktiv o‘quv jarayonining barcha bosqichlarini amalga oshirishda talabalar va o‘qituvchilarning samarali hamkorligini sub’ekt-sub’ekt munosabati sifatida tashkil etish;

talabalarining o‘zlari uchun zarur bo‘lgan fanga oid, xususiy va kasbiy kompetensiyalarni egallashlaridagi faolliklari, mas’uliyatliligi, tashabbuskorliklari, ijodkorliklari, yaratuvchanliklarini ta’minlash;

interaktiv o‘qitishni talabalarining bo‘lajak kasbiy faoliyatiga imkon qadar yaqinlashtirish;

interaktiv o‘qitish natijalarini amaliyotga tatbiq etish orqali talabalarining istiqboldagi kasbiy faoliyatini rivojlantirish;

talabalarining bo‘lajak kasbiy-pedagogik faoliyat sohasiga xos bo‘lgan kompetensiyalarni egallash va o‘zlarini mustaqil rivojlantirishlarini ta’minlash [6].

Pedagogik ta’lim metodikasi, nazariyasi va amaliyotida an’ana, interaktiv texnologiyalarning har ikkalasi ham muhimligidan, ular o‘rtasidagi nisbat masalasi

muhim amaliy-ilmiy ahamiyatli bo‘lib hisoblanadi. Ijtimoiy tajribada “me’yor”, “an’ana” jumalari barqaror tushunchalar sanaladi. Ular ijtimoiy-pedagogik tajribani o‘zida saqlaydi, interaktivlik esa uni o‘zgartiradi. An’ana hamda interaktiv texnologiyalarni mutanosiblikda qo‘llash talabalarning ijodiy rivojlanishiga qo‘lay shart-sharoit yaratadi, ularning o‘zgaruvchan o‘zaro munosabati birgalikda paydo bo‘lishi esa, o‘z funksiyalarini amalga oshirish hamda ijtimoiy shakllanish imkoniyatini beradi [7].

Tajribalardan ma’lumki, fizika o‘qitish jarayonida talabalarning psixologik xususiyatlariga muvofiq ish olib borilsa, o‘qituvchi kasbiy-pedagogik mahorati bilan talabalarga mavzuni etkazib bersa, talabalar bilimlarni yaxshi o‘zlashtira oladi. Bilimni o‘zlashtirishning muhim shartidan biri uni interaktiv texnologiyalarni yaxshi tushunishdir. Talabalarning bo‘lajak kasbiga oid qobiliyatini shakllantirish hamda takomillashtirishda interfaol texnologiyalardan uyg‘unlashgan holda foydalanish o‘ziga xos ilmiy-pedagogik afzalliklarga ega, ularni o‘rganilayotgan fanga oid mantiqiy fikrlashga, fanga ilmiy-uslubiy hamda ijodiy yondashishga o‘rgatadi, yangi o‘quv mavzularini o‘zlashtirishni osonlashtiradi, ilmiy dunyoqarashning shakllanishida muhim omil bo‘lib xizmat qiladi, fizikadan nazariy-amaliy bilimlarni mustahkam egallashga yordamlashadi, talabalarning his-tuyg‘ulariga ijobiy ta’sir etgan holda mashaqatli aqliy faoliyat natijasida fanga va kasbga nisbatan ijodiy munosabatda bo‘ladi [8]. Shu sababli, ta’kidlashimiz lozimki, talabalarning fizikaning “Mexanika” bo‘limidan o‘quv-bilishga oid faolligi va o‘quv faoliyatining to‘g‘ri tashkil qilinishi, Fizikaning “Mexanika” bo‘limini o‘qitish samaradorligiga va interfaol texnologiyalardan foydalanib qiziqarli ravishda ma’ruza, amaliy, laboratoriya va mustaqil ta’lim mashg‘ulotlarining samarali hamda qiziqarli o‘tilishiga zamin yaratadi. Bunda talabalarga mexanikaga oid mavzularni mustaqil o‘rganish ko‘nikmalarini egallashga yordamlashadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Azizxodjaeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – T.: O‘zbekiston Yozuvshilar uyushmasi Adabiyot jamg‘armasi, 2006. – 159 b.]
2. Белов, А. В. О нестандартности некоторых типовых задач по механике школьного курса физики / А. В. Белов // Физика в школе – 2008. – № 1. – С. 59-64.
3. Golish L.V., Fayzullaeva D.M. Pedagogik texnologiyalarni loyihalashtirish va rejalashtirish: O‘quv uslubiy qo‘llanma/ Innovatsion ta’lim texnologiyasi seriyasi. – T.: “Iqtisodiyot” 2012. – 154 b.
4. Гулиа Н.В. Физика. Парадоксальная механика в вопросах и ответах / Н.В. Гулиа. - М.: НЦ ЭПАС. - 2004. - 76 с.

5. Djoraev M., Sattarova B. Fizika va astronomiya o'qitish nazariyasi va metodikasi. – T.: Fan va texnologiya, 2015. -352 b
6. Djo'raev R.H. Ta'limda interfaol texnologiyalar. –Toshkent: 2010. - 87 b.
7. Karlibaeva G.E. Fizika oqituv texnologiyalari ham proektlev (sabaqliq). – Toshkent: “TURON-IQBOL”, 2018. – 208 b.
8. Matjanov N.S. Fizika oqituv metodikasi. Sabaqliq. -Tashkent: Yosh avlod matbaa, 2021. -336 b.
9. Abdullaevich I. A. Energy saving technologies and alternative energy sources. The impact of energy on the environment //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 9. – C. 11-15.
10. Ibadullaev A. Scientific and theoretical basis of teaching the part" mechanics" of physics based on interactive technologies //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. B9. – C. 92-95.
- 11.